

Tartalomjegyzék

Fejlesztési dokumentáció	1
A fejlesztendő applikáció célja	1
Az applikáció részfeladatai	1
A teszt alapú kompetencia kérdések típusai és formátum meghatározásai.....	1
A játék élmény kialakítása.....	3
A játék fő felületeinek meghatározása	4
Applikáció kliens szerkezete	8
Virtuális költségek.....	8
Teljes applikáció felépítése	10
Kliens	10
Szerver	11
Adatbázis	11
Szerver kiszolgáló alkalmazás	12
Nyilvánosan nem hozzáférhető végpontok	13

A fejlesztendő applikáció célja

Az Emelkedő applikáció célja, egy olyan alkalmazás létrehozása, mely játékos formában a felhasználó alaptudására építve végzi el a kompetencia fejlesztést, a megadott kompetenciák körében.

A jelenleg kiválasztott kompetenciák: önmenedzsment, empátia, proaktivitás, eredményorientáltság, rendszerszemlélet, önkifejezés, fókuszált figyelem, kitartás, általános ismeret.

A megrendelő a fentebbi kompetencia körben nagy számú teszt jellegű kérdés és feladat létrehozását tervezi. Megfelelő mennyiségű grafikai elemmel kiegészítve.

A megrendelő által meghatározott célcsoport és az általuk elkészítendő kompetencia tesztek felhasználó köre pedig a kisiskolások, évfolyam szerint az 1.-től a 4.-ik évfolyamig.

A projekt során létrehozott szoftver ingyenesen tetszőlegesen hosszú ideig használható. Térítésmentesen letölthető a play store, valamint az apple store alkalmazásból.

Az applikáció részfeladatai

A teszt alapú kompetencia kérdések típusai és formátum meghatározásai

A megrendelő teszt és grafikai adatbázisa alapján következő típus feladatok implementációját szükséges elkészíteni:

- Szöveges kérdés és maximum 4 darab szöveges válasz, melyekből egyet választ a felhasználó
- Grafika mint kérdés, és maximum 4 darab szöveges válasz, melyből egyet választ a felhasználó
- Szöveges kérdés és maximum 4 darab piktogram méretű válasz grafika, melyből egyet választ a felhasználó
- Grafika mint kérdés és maximum 4 darab piktogram méretű válasz grafika, melyből egyet választ a felhasználó.
- Egyszerű sorrend helyesség

A játék nagy mennyiségű szöveges és grafikai elemet fog tartalmazni. A megrendelő által rendelkezésre bocsátott minták alapján, minden feladat típushoz rendeltünk egy mintát, amely alapján a számítógépes rendszerbe könnyedén tudjuk importálni a kérdéseket ezáltal pedig eltárolni adatbázisba. Minden kérdést és választ relációs adatbázisban tárolunk, mindegyik kérdéstről tudjuk melyik a helyes válasz, vagy feladatnál a helyes sorrend. Illetve, hogy mely grafikák tartoznak hozzá. A nagy adatmennyiség miatt, bár relációs adatbázisban tároljuk ezeket, a kommunikációt json objektumok segítségével valósítjuk meg, a szerver és a kliensek között.

A játék élmény kialakítása

Az alapfelvetés, hogy a megválaszolt kérdések eredményei alapján a felhasználót jutalmazzuk. A jutalmakat pedig engedjük felhasználni. Ehhez a megrendelővel közösen, valamint a mai legnépszerűbb, legnagyobb felhasználói bázissal rendelkező játékok vizsgálata alapján kiválasztottunk 8 darab szakmát: Tűzoltó, Pilóta, Rendőr, Régész, Táncos-színész, Orvos, Tanár, Légiutas-kisérő

A 8 darab választott szakmának megteremtjük a játékterét: Tűzoltóság, Repülőtér, Rendőrség, Színház, Rendelő, Iskola, Repülőgép

Ezeket a játéktéren az egyes elemeket engedjük egy magasabb szintre fejleszteni, amiért virtuális pénzt kérünk. A virtuális pénzt pedig a kérdések helyes megválaszolásával lehet gyűjteni. Illetve bevezetünk visszatérő javítás vagy tisztítás elemeket, amikre kötelező költeni. A tesztek csoportokba gyűjtjük, meghatározunk egy előrehaladást amit naponta lehet elvégezni a tesztek formájában, illetve minden napra adunk egy bónusz játékot, amivel gyűjteni lehet virtuális pénzt és különféle segítségeket.

Bevezetünk a tesztek megoldásaihoz segítségeket. Ezeknek három fő fajtája van: elvesz egy rossz megoldást, elfelezi a válaszokat, illetve megmutatja a jó megoldást. Ezen segítségeket egy kis áruház felületen meg tudja a felhasználó vásárolni, illetve a napi bónuszjátékok során, megnyerheti, ha jól teljesít.

Ugyanakkor bevezetünk a mai mobil játékoknak megfelelően úgynevezett gyémántot, mellyel csomagokat, és a még nem specifikált bónuszokat lehet megvásárolni.

A játéknak fontos része a megrendelő kérésének megfelelően a direkt egy adott kompetenciára vonatkozó gyakorlási illetve fejlesztési lehetőség.

Ehhez bevezetünk egy kulcs icont, a kulcs icont az adott mobil platform saját webáruházában lehet valós pénzüsségért megvásárolni.

A játék fő felületeinek meghatározása

Bejelentkezési felület: Az eredmények, a fejlesztések, és a játékos tulajdonában lévő segítségek tárolásához, egy hagyományos bejelentkezési felület segítségével engedélyezzük az applikációnak a hozzáférést.

The diagram shows a login interface on a light blue background. It consists of three yellow rectangular input fields stacked vertically. The top field is labeled "Email", the middle field is labeled "Jelszó", and the bottom field is labeled "Bejelentkezés".

Regisztrációs felület: A játékos azonosításához, szükséges felület, ahol a bejelentkezési adatait adja meg, email-jelszó páros formájában.

The diagram shows a registration interface on a light blue background. It consists of four yellow rectangular input fields stacked vertically. The top field is labeled "Email", the second field is labeled "Jelszó", the third field is labeled "Jelszó megerősítés", and the bottom field is labeled "Bejelentkezés".

Játéktér felület: Minden új regisztrációkor, illetve ha végig vitt egy játékteret, akkor megjelenik a játéktér választó felület. Itt egy-egy avatár figura segítségével kiválaszthatja mely játéktéren kíván játszani.

Áruház felület: A játékban megvásárolható segítségerek felülete. Az alap segítségereken kívül tartalmaz csomag ajánlatokat, illetve mobil applikációban a valós pénzért vásárolható extrákat.

Fejlesztési felület: A játéktéren kialakított szakaszok találhatóak, minden játéktéren 7 fejleszhető szakaszt definiálunk. Minden szakasz első fázisban van és az 5. fázisig lehet fejleszteni. Minden fázis egyre többbe kerül. A 7 különféle fázis mellé 3x5 fázisnyi időszakonként megjelenő tevékenység van. Például takarítás. Ezeket kötelező 'kifizetni', addig nem tud a fejlesztésben előre haladni.

Előrehaladás felület: Statisztikai jellegű felület, ahol az egyes kompetenciákra lebontva minden egyes kompetenciához tartozó kérdésszámot, illetve ezek helyes teljesítésének százalékos kijelzését találhatja a felhasználó. Ezen kívül itt nyílik lehetőség az egyes kompetenciák gyakorlására.

Napi játék felület: A napi játék nevéből adódóan, naponta egyszer indítható, a felület megnyitásakor látszik az eddig indított játékok listája, de újat naponta csak egyszer lehet indítani. Minden napi játék értékelve van vizuálisan maximum 3 darab csillaggal, minden elmúlt napi játék újra játszható.

Bónusz játék felület: A bónusz játék minden nap délben jelenik meg, és minden nap csupán egy darab ilyen játék játszható. Minden játék elején a rendszer kisorsolja hogy mi a várható nyeremény.

Gyakorlás felület: Ez a felület csupán virtuális, az Előrehaladás menüből indítható. A szerepe, hogy elindítson egy olyan játékot, melyben a választott kompetenciához tartozó kérdések, feladatok szerepelnek. Ezzel elérve a gyakoroltatást.

Quiz felület: Szerepe, hogy az adott játék típusnak megfelelő képernyőt megnyissa a kérdéshez, vagy feladatokhoz szükséges elemekkel. A Felületen visszajelzést kap a felhasználó, hogy az adott játékban hol tart, illetve a lehetséges segítség ikonjai és a rendelkezésre álló mennyiségük jelenik meg.

Applikáció kliens szerkezete

Virtuális költségek

A megrendelővel együttműködve, az általuk tervezett kompetencia mérő quiz kérdések és feladatok száma az előzetes tervek szerint 19200 darab közé tehető. A szükséges grafikai mennyiség ehhez megközelítőleg 3000 grafikai elem, mely az adott feladathoz, teszthez köthető.

A megrendelő által javasolt cél, hogy egy-egy szakmát megközelítőleg egy iskola féléven keresztül lehessen végig vinni.

Ezek alapján kalkuláltunk egy ideálisnak mondható előmenetelt, melyben 8 szakmával számolva és szakmánként 4 szinttel megközelítőleg 160 napi feladatot kapunk.

Így egy szakmára naponta 15 kérdést tudunk egy feladatba helyezni.

Minden játéktéren 7 darab fejleszhető elem, és 3 darab visszatérő kötelező költségű elem jelenik meg. Ezekre szintenként a következő összegeket állítottuk be:

2. szint	100 arany
3. szint	200 arany
4. szint	500 arany
5. szint	1000 arany

Ebből kiszámolva egy játéktér teljes felfejlesztésének költsége: 18000 arany. Egyetlen elem pedig 1800 aranyért fejleszhető.

A megrendelő kérésének megfelelően, azért hogy a játékos rávegyük arra, hogy minél többet gyakoroljon, illetve ismétljen, a maximális érték 80%-ával számoltunk, azaz 14400 arannyal, melyet a napi küldetések maximális teljesítésével lehet elérni.

Ezek alapján egy napi feladatban gyűjthető maximális aranyak száma figyelembe véve a 160 darab napi játékot: 360 arany.

A játék élmény fokozása végett a következő értékelést használjuk:

3 csillag	15 helyes válasz	360 arany
2 csillag	13-14 helyes válasz	312 arany
1 csillag	10-12 helyes válasz	288 arany

Amennyiben kevesebb mint 10 helyes válasza van, akkor a napi játékot ismételnie kell.

Ha ismétel egy napi játékot ami nem kapta meg eddig a maximális csillagot, de kevesebbet elért, úgy a rész összeget kapja meg. Tehát ha 2 csilagra teljesített, majd ismétel és 3 csilagra teljesít akkor már csak 48 aranyat kap amennyi a különbség.

A teljes fejlesztéshez, a játékos rá van szorítva a napi bónusz játékokra, melyek elkészítésével a hiányzó arany mennyiségét meg tudja szerezni. A napi bónusz játékokban maximálisan 12-24 arany szerezhető, illetve ha maximálisan teljesíti azt, akkor valamilyen segítséget (felező, egy rossz válasz, jó megoldás) tud nyerni a játékos. Illetve gyémántot és kulcsokat szerezhet.

A segítség árázása figyelembe véve a napi megszerezhető aranyak és a 160 napnyi feladat mennyiségét:

Egy rossz válasz levétele	48 arany
Felező	96 arany
Jó megoldás	192 arany

A játékos a költség arányokon javíthat gyémánt költséssel, illetve csomagok megvételével.

Minden csomag segítség tartalma és árázása, illetve az árázás típusa módosítható.

Javaslatunk szerint egy alap csomagban minden segítségből 1 elem van és 10 gyémántba kerül. Egy közepes csomagban minden segítségből 3 darab van és 20 gyémántba kerül. Illetve egy nagy csomagban 5-5 darab van minden segítségből és 40 gyémántba kerül.

Gyémántokat a napi bónuszok során lehet nyerni, de ezek száma tipikusan kevés. Ez egy véletlen mennyiség 5 és 10 között.

Gyémántokat valós pénzért is beszerezhet a játékos mobil platformon.

A közvetlen kompetenciára történő gyakorlás kulcs-ba kerül. Kulcsokat nagyon ritkán sorsolunk a napi bónusz játékokban. Valós pénzért szerezhetőek be az adott mobil platformon.

Az applikáció online böngészőben történő változatában, a valós pénzért történő vásárlás nincs implementálva. Ezért a valós fizetést tartalmazó csomagok nem szerepelnek az online változatban.

Teljes applikáció felépítése

Az applikáció elkészítése során a klasszikus szerver-kliens megoldást alkalmazzuk. Maga a játék egyfajta frontend kliens, az adattárolás és az üzleti logika pedig a háttérben a szervereken valósult meg.

Kliens

A frontend kialakítása során a html5 valamint a javascript képességeit vettük figyelembe, illetve a jelenlegi mobil platformokat. Eddigi tapasztalatainkból kiindulva mobil hibrid alkalmazások esetében a Cordova mint megoldás sajnos nem alkalmazható, mivel mobil eszközökön a teljesítménye átlagon aluli.

Ezért maga a játék azaz a kliens egy másfajta hibrid technológiával készült el.

A klienst Corona Sdk nevű 2d-s keretrendszer segítségével fejlesztettük le, melyet LUA script nyelvben kell programozni. A keretrendszer képes mind a két fő mobil platformon maximális performanciával futni, illetve lehetőség van webes export készítésére is kompromisszummal. Webes export esetében, a mobil platformok által nyújtott valós fizetésre nincs lehetőség. Illetve a html5 exportban a karakterkészletek bitmap fontként jelennek meg.

A frontend alkalmazás klasszikus oop szemléletben készült. Az egyes felületek különálló objectumot képeznek. A keretrendszer által nyújtott képességek alapján jeleníthetők meg. Minden egyes UI felület az adott mobil eszköz videokártyájára feltöltött textúra. Ezáltal a performancia átlagon felüli.

Az applikáció a következő scene-ekből, fő objectumokból épül fel a kliens oldalon:

- Welcome.lua
- Login.lua
- Registration.lua
- CharacterSelect.lua
- GameArea.lua
- Quiz.lua

Az applikáció minden objectuma a lua szabályait betartva készült el. Globális változókat nem használtunk, ezekhez külön modulokat terveztünk. Így elértük, hogy az applikáció stabilan, memória szivárgás és performancia zavar nélkül működjön.

Az applikáció globális változóhoz, illetve a mobil eszközökön szükséges adattároláshoz globális modulokat vezettünk be. Ezek klasszikus singleton szemléletben készültek. Az egyes objectumokban szükség szerint alkalmazzuk őket:

Authentication.lua: A szerverrel történő azonosításhoz, és a bejelentkezés során szükséges adatok tárolásához készült modul, mely szükség esetén az autentikációs tokeneket szolgáltatja a lekérésekhez, tárolja a lejáratú időket, refresh tokent, és a választott játéktér azonosítóját.

GameState.lua: A játék belső változóinak lokális tárolására készült modul, mely szinkronban működik a szerverrel. A játékos felé mutatjuk meg az adatokat belőle. Kezeljük vele a játékos előre haladását, illetve statisztikáit, szerverről letöltjük és tároljuk a napi játékok eredményeit. Itt tároljuk az arany, a gyémánt, a kulcs mennyiségeit. Illetve a rendelkezésre álló segítségét.

Loader.lua: Mivel a játék szerver-kliens architektúrában épült így ez a modul felel az api hívásokért. Http alapú POST és GET metódusokat valósít meg védett végpontokon, elhelyezi a hívás fejlécében a szükséges tokeneket.

Szerver

A szerver oldal tárolja a nagy számú kompetencia mérő tesztkérdést, és feladatot, a felhasználó autentikációjához köthető adatokat, illetve a felhasználás során keletkező arany, gyémánt, kulcs, segítségek, és eredmény adatokat. Felépítését tekintve hagyományos Linux operációs alatt fut, a webszerver kiszolgáló alkalmazás Apache 2-es változat. Az üzleti logika PHP script nyelvben készült el, Laravel framework felhasználásával, a kiszolgáló relációs adatbázis pedig MariaDB.

A szerver oldali alkalmazás kiszolgálja az összes mobil platform kliens és a webklienst.

Adatbázis

Az adatbázis klasszikus felépítésű, a kvíz kérdések és a játékos adatai mellett az autentikációhoz köthető táblákat tartalmazza, illetve a megrendelő által adott kérdések és feladatok importálásához szükséges segéd táblázatokat. Az adatbázis elérés nem klasszikus SQL nyelvben készül, hanem a Laravel keretrendszer által nyújtott Eloquent ORM-en keresztül.

Szerver kiszolgáló alkalmazás

A szerverkiszolgáló alkalmazás tartalmazza a szerver oldalon az üzleti logikát. Felel az adatbázis lekérdezésekért, az autentikációért, a képek kiszolgálásáért, illetve a keletkező adatok, vagy változások tárolásáért.

Mivel mind a mobil alkalmazásokat mind a webes klienst ki kell szolgálnia, így úgy döntöttünk klasszikus REST api szerű kiszolgáló végpontokat hozunk létre.

Ehhez felhasználjuk a Laravel keretrendszer által biztosított PASSPORT kiegészítőt, melynek segítségével token alapú azonosítást tudunk létrehozni.

Tehát a klasszikus session alapú webes megoldással szemben, a kliensek nem session azonosítókat kapnak, hanem Bearer tokent, és refresh tokent, sikeres azonosítás után.

Minden sikeres belépés után a kliens megkapja a tokeneket és a lejáratási időket. A kliens feladata ezek kezelése. A tokeneknek külön lejáratási ideje van, ha az 'access' token lejárt, de a 'refresh' token még nem akkor a háttérben frissíthető az 'access' token.

A kliensek működésével egyhangulag a következő végpontokat hoztuk létre:

Authentication:

Login: belépés

Register: regisztráció

Logout: kilépés

User Group Endpoint:

Assistance

GetAvailableAssistance – A játékos jelenlegi összes segítsége

UserSelectedAssistance- Egy segítség felhasználása

BuyNewAssistance – Egy segítség megvásárlása

Props

GetActualGameProps: A jelenlegi játéktér fejlesztések szintjeit adja meg

UpgradeProp: Egy választott tulajdonság fejlesztése

Diamond methods

Get: A felhasználó jelenlegi gyémánt mennyisége

Remove: adott mennyiségű gyémánt levonása

Competence key method

Get: A felhasználó jelenlegi kulcs mennyisége

Remove: Adott kulcs mennyiség levonása

Gold method

Get: A felhasználó jelenlegi arany mennyisége

Remove: Adott arany mennyiség levonása

Stats: A felhasználó előrehaladását lehet lekérni ezen a végponton. Mind a 9 kompetenciára leszámolva, hány darab feladatot oldott meg a felhasználó, ebből mennyi a helyes és mennyi a helytelen megoldás

StoreResource: Csak mobile applikációkban használható végpont. A valós pénzért vásárolt segítések, gyémánt, kulcs visszaigazolására szolgál a rendszer felé.

New Game Endpoints:

Professions-get: Visszaadja a választható szakmákat

Profession-store: Lementi a felhasználó által választott szakmát

Game Endpoints:

GetRoadMap: Adott szakma napi feladatainak listája, eredménnyel, és a következő nyitott feladat jelölése mellyel játszani lehet

GetDailyGame: Az adott napi játék 15 feladatát adja vissza

GetBonusGame: Mindig a mai napi bónusz játék kérdéseit adja vissza amíg még nem játszott a felhasználó

StoreAnswers: A játékos által adott válaszokat kell ezen a végponton beküldeni.